

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

SCOPUS | AIRE | EXPLORE

zenodo

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

LOGISTIKA AUTSORSINGI STRATEGIK TURLARI

Jumaqo‘ziyeva Rayhona Abdusamad qizi

Millat Umidi Universitetining BA-203 guruh talabasi.

Annotasiya: Ushbu maqola strategiya atamasining kelib chiqishi va uning turli sohalarda qo‘llanilishi, xususan, logistika jarayonlaridagi asosiy strategiyalar haqida batafsil ma‘lumot beradi. Strategiya dastlab harbiy sohada qo‘llanilgan bo‘lsa-da, hozirda biznes faoliyatida ham keng foydalaniladi. Maqolada logistika xarajatlarini minimallashtirish, xizmat sifatini oshirish, infratuzilmaga investitsiyalarni optimallashtirish va autsorsing kabi logistika strategiyalarining turlari, ulardan foydalanish tamoyillari va amaliyotdagi misollar keltirilgan. Shuningdek, maqolada strategik rejalashtirishning ahamiyati, uni ishlab chiqishda e‘tiborga olinadigan omillar va zamonaviy logistika xizmatlarini boshqarish usullari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Strategiya, Logistika, Harbiy san‘at, Biznes rejalashtirish, Logistika xarajatlari, Xizmat sifati, Infratuzilma optimallashtirish, Logistika autsorsingi, Strategik rejalashtirish, Logistik texnologiyalar.

Аннотация: В этой статье подробно рассказывается о происхождении термина стратегия и его применении в различных областях, в частности, об основных стратегиях в логистических процессах. Хотя эта стратегия изначально использовалась в военной сфере, теперь она также широко используется в деловой деятельности. В статье представлены виды логистических стратегий, такие как минимизация логистических затрат, повышение качества обслуживания, оптимизация инвестиций в инфраструктуру и аутсорсинг, принципы их использования и примеры из практики. Также в статье будет освещена важность стратегического планирования, факторы, которые следует учитывать при его разработке, и методы управления современными логистическими услугами.

Ключевые слова: Стратегия, Логистика, военное искусство, бизнеспланирование, логистические затраты, качество обслуживания, оптимизация инфраструктуры, логистический аутсорсинг, Стратегическое планирование, логистические технологии.

Annotation: This article details the origin of the term strategy and its applications in various fields, in particular the basic strategies in logistics processes. Although the strategy was originally used in the military field, it is now also widely used in business activities. The article presents the types of logistics strategies, the principles of their use and examples in practice, such as minimizing logistics costs, improving the quality of Service, optimizing investments in infrastructure and outsourcing. The article will also highlight the importance of

strategic planning, factors to consider in its development and methods of managing modern logistics services.

Key words: Strategy, logistics, military arts, business planning, logistics costs, quality of service, infrastructure optimization, logistics outsourcing, strategic planning, logistics technologies.

Strategiya soʻzi grekcha “strategos” atamasidan olingan boʻlib, “general sanʼati” degan maʼnoni anglatadi. Bu atamaning harbiy sohaga tegisgli ekani ajablanarli emas. Aynan “strategos” Aleksandr Makedonskiyga butun dunyoni zabt etish imkoniyatini bergan edi. Oʻzbek tilidagi talqiniga keladigan boʻlsak, quyida koʻrib oʻtishimiz mumkin: yirik harbiy operatsiyalar va urush olib borish sanʼati, ijtimoiy siyosiy kurashga rahbarlik qilish sanʼati va ilmi. Keng maʼnoda strategiya, biznes faoliyatining uzoq vaqt muvaffaqiyatli davom etishini taʼminlash imkonini beradigan boshqaruv qarorlarining tarkibiy qismlari boʻyicha rejalar majmuini ifodalaydi. Strategiyani ishlab chiqish yoki tanlash uchun keng koʻlamli tadqiqotlar oʻtkazish, aniq, toʻgʻri va toʻliq maʼlumotlarga ega boʻlish talab qilinadi. Oʻtkazilgan tadqiqotlar natijasida axborotlar va oʻtgan davrning statistik maʼlumotlari strategik rejani ishlab chiqish uchun asos boʻladi. Raqobat kurashi keskinlashib borayotgan paytda, korxonaning yashovchanligi va faoliyat samaradorligini taʼminlovchi qarorlarni ishlab chiqish uchun doimiy ravishda katta hajmdagi axborotni yigʻib, tahlil qilib borish zarur. Raqobatning kuchayishi va iqtisodiyotning tez surʼatlarda oʻsishi bilan strategik rejalashtirish ham rivojlana boshladi.

Strategik reja - bu korxonada oldidagi uzoq muddatga moʻljallangan, shu jumladan biznesning yangi imkoniyatlarini oʻzlashtirishga yoʻnaltirilgan vazifalar majmui boʻlib, joriy va yillik rejalar uchun asos, moʻljal boʻlib xizmat qiladi. Strategik reja 10 va undan koʻproq yil muddatga tuziladi. Logistik strategiyaning birinchi asosiy turi logistika xarajatlarini minimallashtirish deb ataladi. Ushbu yoʻnalishni amalga oshirish uchun siz quyidagi qoidalarga amal qilishingiz kerak:

1. Alohida logistika funktsiyalarida logistika xarajatlarini kamaytirishni boshlash kerak.

2. Ikkinchi qadam - logistika tizimidagi inventar darajasini toʻgʻri optimallashtirish.

3. Uchinchi bosqich - eng yaxshi harakat yoʻnalishini tanlash, masalan, saqlash - yetkazib berish. Xulosa - asosiy logistika yoʻnalishini ikkinchi darajaliga oʻzgartirish.

4. Ushbu asosiy strategiyani amalga oshirishning yana bir usuli - muayyan faoliyat sohalarida qarorlarni optimallashtirishdir. Optimallashtirish logistika turining minimal xarajatlari tamoyiliga muvofiq amalga oshiriladi.

5. Agar ushbu strategiya tanlansa, uni amalga oshirishning yana bir usuli 3PL yondashuvidir. Ushbu texnologiyadan foydalanish kompaniyaning tovarlarni etkazib berish va manzildan boshlanadigan bir qator logistika xizmatlarini taqdim etishini koʻrsatadi. Ushbu buyurtmalarni rahbariyatga saqlash, shuningdek,

yetkazib berilgan tovarlarni kuzatish xizmatlarini ko'rsatish. Agar kompaniya 3PL provayderi bo'lsa, u transport, yuklarni kuzatish, hujjatlar bilan ishlash va hokazolar bilan bog'liq barcha turdagi xizmatlar bilan shug'ullanadi.

Logistik strategiyaning ikkinchi asosiy turi xizmat ko'rsatish sifatini oshirishdan iborat. Ushbu strategiyani amalga oshirish uchun bir nechta usullardan foydalanishingiz mumkin:

1. Kompaniya tomonidan taqdim etilgan barcha logistika operatsiyalari sifatining sezilarli yaxshilanishi.
2. Rivojlanishning yana bir yo'li – sotishdan oldingi va sotishdan keyingi xizmatlarni qo'llab-quvvatlashdir.
3. Qo'shimcha qiymatli xizmatlarni taqdim etish.
4. Mahsulotning hayot aylanishini ta'minlash uchun logistika texnologiyasidan foydalanish kerak.
5. Logistika xizmati sifatini boshqaradigan tizim yaratish zarur.
6. Shuningdek, taqqoslash va boshqa yo'nalishlardan ham foydalanish mumkin.

Logistikaning yana bir asosiy strategiyasi logistika infratuzilmasiga investitsiyalarni minimallashtirishdir. Ushbu usulni amalga oshirish uchun siz quyidagi tamoyillarga amal qilishingiz kerak:

1. Logistika tuzilmasi konfiguratsiyasini optimallashtirish: ombor bosqichini chetlab o'tish uchun tovarlarni iste'molchilarga to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berishni yo'lga qo'yish mumkin.
2. Iloji bo'lsa, umumiy omborlardan foydalaning.
3. Bunday ishlarda logistik vositachilardan foydalanishingiz mumkin mavjud yuklarni tashish, saqlash va qayta ishlash kabi xizmatlar turlari.
4. "O'z vaqtida" kabi logistik usul mavjud. Bu ham xuddi shunday strategiyani amalga oshirishning bir usuli.
5. Shuningdek, siz tizim tuzilmasi tarkibiga kiradigan ob'ektlarning joylashuvini optimallashtirishingiz mumkin.

Logistika outsorsing strategiyasi to'rtinchi variantdir. Ushbu strategiyani amalga oshirishning beshta usuli mavjud:

1. Qabul qilish yoki sotib olish haqida qaror qabul qilish kerak.
2. Logistika imkoniyatlarini asosiy operatsiyalarni hal qilishga qaratishga arziydi. Ikkilamchi logistika protseduralarini hal qilish uchun vositachilarni topishga arziydi.
3. Tashqi resurslar manbasini tanlashni optimallashtirish zarur.
4. Mavjud sanoat ob'ektlarini, shuningdek, barcha infratuzilma logistika markazlarini optimal joylashtirish zarur.
5. Faqat innovatsion yetkazib beruvchilardan foydalaning, vositachilar sonini optimallashtiring va ularga yuklangan funksiyalarni aniq taqsimlang.

Logistika outsorsing strategiyasi (boshqa uchta variant kabi) bitta asosiy sohaning unumdorligini minimallashtirish yoki maksimal darajada oshirish kerakligiga asoslanadi. Misol uchun, siz umumiy logistika xarajatlari bilan

shug'ullanishingiz mumkin. Biroq, bu yondashuvning kamchiligi bor, ya'ni boshqa ko'rsatkichlarni rivojlantirishga cheklovlar kiritish kerak bo'ladi. Agar asosiy logistika strategiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, uning maqsadi logistika xarajatlarini minimallashtirish bo'lsa, unda bu holda siz xizmat sifatini qurbon qilishingiz kerak bo'ladi. Gapiradigan bo'lsa biroz soddaroq bo'lsa, iste'molchining xizmat sifatiga bo'lgan talablari qanchalik baland bo'lsa, kerakli darajani amalga oshirish uchun shunchalik yuqori xarajalar talab etiladi. Har qanday logistika strategiyasini ishlab chiqishda bir nechta omillarni hisobga olish kerak. Masalan, har qanday strategiyani ishlab chiqishning boshlang'ich nuqtasi strategiyani yuqori darajadagi har tomonlama tahlil qilish bo'ladi.

Shunday qilib, xizmat sifatini maksimal darajada oshirish uchun strategiyani qanday qilib to'g'ri va qanday amalga oshirish kerakligini tushunish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, bir nechta narsani yodda tutish kerak:

1. Biznes yuritilayotgan muhitni hisobga olish muhim. Shuningdek, u logistikaga ta'sir qiladigan, ammo logistikaning o'zi boshqara olmaydigan omillarni ham o'z ichiga olishi kerak.

2. Bu ba'zi omillar bilan belgilanadigan tashkilotning maxsus xatti-harakatlarini o'z ichiga oladi. Ulardan birinchisi kompaniya boshqara oladigan, ikkinchisi esa kompaniya olomondan ajralib turishi uchun foydalaniladiganlardir. Bu yerda shuni tushunish kerakki, atrof-muhit va maxsus kompetentsiya logistikaga ta'sir qiluvchi omillar sifatida faqat kompaniyaning bozordagi hozirgi mavqeini ko'rsatadigan variantlardir. Yuqori darajadagi strategiya, agar kompaniya ushbu yo'lda harakat qilsa, kelajakda egallashi mumkin bo'lgan pozitsiyani ko'rsatadi. Bunday holda, strategiya hozirgi vaziyatdan qanday kelajakka o'tishni ko'rsatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Boboyev N. Logistika. O'quv qo'llanma. - Samarqand: SamISI, 2021. - 330 b. ISBN: 978-9943-7641-5-6
2. Boboyev N. Logistika asoslari. Darslik - Samarqand: SamISI, 2023. - 292 b. ISBN: 978-9943-9457-6-0.
3. Narkuziyev A. HUDUDLARDA INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH RESURS SALOHİYATI MOHIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619154> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 10-13.
4. Narkuziyev A. KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY INFRATUZILMA KO'RSATKICHLARINING EKONOMETRIK TAHLILI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619344> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 14-22.
5. Narkuziyev A. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK UCHUN INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619146> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 3-9.
6. Narkuziyev A. O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATI UCHUN ISHLAB CHIQRISH INFRATUZILMASINI YAXSHILASHNING ASOSIY TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619202> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 5-13.

7. Narkuziyev A. TURKIYA VA XITOIY HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA O'ZBEKISTON XAM TAJRIBALARDAN INNAVATSION USULDA FOYDALANISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14375391> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 130-143.
8. Quvvatov G. et al. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O'ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA'SIRI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 10-15.
9. Narkuziyev A., Baxriddinov Y. IQTISODIY FAOLIYATNI TASHKIL ETISHNING YANGI SHAKLI SIFATIDA TARMOQ IQTISODIYOTINING XUSUSIYATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 51-55.
10. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 32-35.
11. Narkuziyev A., Umurzakova S. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 102-120.
12. Narkuziyev A., Umurzaqova S. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARDAN SAMARALI INNAVATSION USULDA FOYDALANISHNING MUHIM AHAMIYATI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 46-58.
13. Narkuziyev A., Muxtarov F., Qarshiboyev Z. TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 33-36.
14. Narkuziyev A. THE MOST URGENT ISSUES OF THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 18-31.
15. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 32-35.